

Informacja Naukowa 2024

Wybrany artykuł: Oral contraceptive pills for primary dysmenorrhoea (Review)

[Oral contraceptive pill for primary dysmenorrhoea - Wong, CL - 2009 | Cochrane Library](#)

Podsumowanie

1. Recenzja skupia się na skuteczności i bezpieczeństwie stosowania doustnych tabletek antykoncepcyjnych w leczeniu pierwotnego bolesnego miesiączkowania.
2. Przeprowadzono elektroniczne wyszukiwanie odpowiednich randomizowanych badań kontrolowanych w Cochrane Menstrual Disorders and Subfertility Group Register of controlled trials, CCTR, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, a także Krajowego Rejestru Badań.
3. Podczas randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych dotyczących leczenia pierwotnego bolesnego miesiączkowania porównywano wszystkie doustne środki antykoncepcyjne z innymi doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, placebo, brakiem leczenia lub leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).
4. W recenzji uwzględniono 23 badania, z których 10 zostało wybranych do analizy.
5. Sześć z tych badań porównało doustną pigułkę antykoncepcyjną z placebo, a cztery porównały różne dawki tabletek antykoncepcyjnych.
6. W recenzji stwierdzono ograniczone dowody na poprawę bólu przy użyciu tabletek antykoncepcyjnych (zarówno niskiej, jak i średniej dawki estrogenów) u kobiet z bolesnym miesiączkowaniem.
7. Dla wyniku ulgi w bólu we wszystkich tabletkach antykoncepcyjnych, łączny odds ratio (OR) sugerował korzyść z tabletek antykoncepcyjnych w porównaniu z placebo (7 RCT: Peto OR 2.01 [95% CI 1.32, 3.08]).
8. Nie stwierdzono dowodów na różnicę dla połączonych badań dla progestagenów 3. generacji (OR = 1.11 [95% CI 0.79- 1.57]).
9. Dla 2. generacji w porównaniu z 3. generacją, OR wynosił 0.44 (95% CI 0.23-0.84) sugerując korzyść z tabletek antykoncepcyjnych 3. generacji, ale dotyczyło to pojedynczego badania.
10. Przeprowadzono jedno badanie, w którym użyto antykoncepcyjnych środków doustnych o niskiej dawce estrogenów i cztery badania z użyciem antykoncepcyjnych środków doustnych o średniej dawce estrogenów w porównaniu z placebo (łącznie 497 kobiet zgłosiło złagodzenie bólu).
11. Trzy badania zgłosiły występowanie u badanych kobiet działań niepożądanych, w tym nudności, bóle głowy i przyrost masy ciała.
12. Nie zidentyfikowano żadnych badań porównujących doustne środki antykoncepcyjne z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Informacje o autorach

- **Chooi Ling Wong** – Przeprowadził zaktualizowane wyszukiwanie badań w elektronicznych bazach danych, był zaangażowany w wybór badań do włączenia, przeprowadził niezależną ekstrakcję danych i ocenę jakości włączonych badań, był odpowiedzialny za analizę statystyczną i interpretację danych.
Jest aktywnym badaczem i autorem wielu publikacji naukowych. Jego prace koncentrują się na różnych aspektach naukowych, w tym na treningu pamięci roboczej. Jest starszym chirurgiem w Waikato District Health Board w Nowej Zelandii.
- **Cindy Farquhar**- zainicjowała i opracowała koncepcję przeglądu, skomentowała projekty protokołu i oryginalnego przeglądu. Uczestniczyła w wyborze badań do włączenia, przeprowadziła niezależną ekstrakcję danych i ocenę jakości włączonych badań do aktualizacji w 2008 r. i ponownie napisała przegląd po otrzymaniu informacji zwrotnej od redakcji. Prof. Cindy Farquhar jest jednym z wiodących nowozelandzkich praktyków i naukowców w dziedzinie niepłodności i zdrowia kobiet. Cindy jest profesorem podyplomowym położnictwa i ginekologii na Wydziale Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu w Auckland. W ramach Cochrane Collaboration jest redaktorem koordynującym Cochrane Gynecology and Fertility. Wiedza Cindy jest uznawana na całym świecie, a ona sama jest regularnie proszona o pomoc w opracowywaniu wytycznych dotyczących najlepszych praktyk. Jej zainteresowania badawcze obejmują badania kliniczne dotyczące niepłodności i zaburzeń miesiączkowania, przeglądy systematyczne i wytyczne dotyczące praktyki klinicznej. Ma ponad 200 opublikowanych prac, skupiających się na zdrowiu reprodukcyjnym i seksualnym kobiet. W 2023 roku otrzymała Medal Gluckmana, najważniejszą nagrodę badawczą Uniwersytetu Auckland, za wybitne, długotrwałe osiągnięcia badawcze.
- **Helen Roberts**- Skomentowała projekty protokołu i przeglądu oraz wniosła do dyskusji wiedzę kliniczną. Jest profesorem na Uniwersytecie Aberystwyth w Wielkiej Brytanii. Jej prace koncentrują się na datowaniu luminescencyjnym, nauce o czwartorzędu, jeziorach, lessie i pyłach mineralnych. Dołączyła do Departamentu w 1998 roku jako stypendystka badawcza w Aberystwyth Luminescence Research Laboratory (ALRL), a w 2005 roku została mianowana wykładowcą geografii fizycznej. Jej indeks H wynosi 39, co świadczy o znaczącym wpływie jej badań. Jej prace obejmują różne aspekty naukowe, w tym datowanie luminescencyjne osadów.
- **Michelle Proctor** - Podjął się napisania wstępnego protokołu i przeglądu, przeprowadził wstępne wyszukiwanie badań w bazach danych, był zaangażowany w wybór badań do włączenia, przeprowadził niezależną ekstrakcję danych i ocenę jakości włączonych badań, był odpowiedzialny za analizę statystyczną i interpretację danych.

Informacje o magazynie

Baza danych Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) jest wiodącą bazą danych przeglądów systematycznych w opiece zdrowotnej. CDSR zawiera przeglądy Cochrane (przeglądy systematyczne) i protokoły do przeglądów Cochrane, a także artykuły redakcyjne i suplementy. CDSR wydaje 12 numerów rocznie. Każde wydanie jest tworzone przez cały miesiąc, a nowe i zaktualizowane artykuły są publikowane, gdy są gotowe. Pierwszy numer CDSR został opublikowany w kwietniu 1995 roku. Do końca 2009 r. CDSR miał kwartalny harmonogram publikacji, z 4 wydaniem rocznie. Od stycznia 2010 r. CDSR przeszedł na miesięczny harmonogram publikacji. Wydanie rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego i kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

2022 citation metrics

- 2-year Impact Factor: 8.4
- 5-year Impact Factor: 10.9
- Journal Citation Indicator: 1.36
- Citescore: 7.6
- Source Normalised Impact per Paper (SNIP): 1.825
- Scimago Journal Rank (SJR): 1.476